

ГОРОДСКОЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

Международная научно-практическая конференция «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ: ОБРАЗОВАНИЕ, ТРУД, ЗАНЯТОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ»

(IX Санкт-Петербургский Международный Форум Труда
ФТ-2025)

ГОРОДСКОЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

Международная научно-практическая конференция

**«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ:
ОБРАЗОВАНИЕ, ТРУД, ЗАНЯТОСТЬ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ»**

**(IX Санкт-Петербургский
международный форум труда ФТ-2025)**

Санкт-Петербург, 03—04 апреля 2025 г.

УДК 316.3/.33/.37

ББК 60.53

Г70

Городской социологический семинар. Международная научно-практическая конференция «Человеческий капитал: образование, труд, занятость в современном обществе» (IX Санкт-Петербургский международный форум труда ФТ-2025). Санкт-Петербург, 03–04 апреля 2025 г. / отв. редакторы П. П. Дерюгин, Л. А. Лебединцева. — Санкт-Петербург: Медиапапир, 2025. — 90 с.

Представлены материалы Городского социологического семинара, на котором обсуждался проблемы формирования человеческого капитала в России, Узбекистане и Китае. В ходе семинара обсуждены проблемы человеческого капитала мигрантов, опыт формирования человеческого капитала мигрантов в условиях принимающей стороны, проблемы формирования человеческого капитала населения новых регионов. Публикуются тезисы докладов и выступлений профессорско-преподавательского состава и студентов.

*При финансовой поддержке гранта РНФ № 24-28-01448
«Национальная специфика и соответствие государственным запросам отраслевой социологии в Китае».*

Ответственность за содержание и оформление материалов несут авторы.
Материалы публикуются в авторской редакции.

Подписано в печать 18.04.2025. Формат 60×84/16. Печать цифровая.
Усл. печ. л. 5,23. Тираж 150. Заказ 077.

Выпущено ООО «Медиапапир»
с готового оригинал-макета, предоставленного заказчиком.
194021, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 28, литера А,
помещ. 3-н, ком. 184, 185, 188, 192, 193, 194. Тел.: (812) 987-75-26
mediapapir@gmail.com www.mediapapir.com www.mediapapir.ru

ISBN 978-5-00110-506-0

DOI 10.52565/9785001105060

© Коллектив авторов, 2025

© Медиапапир, 2025

9.# ТРЕК ОБРАЗОВАНИЕ

Мероприятия трека акцентируют внимание на инвестициях в человеческий капитал и взаимодействии государства, бизнеса и образовательных учреждений. В условиях современных вызовов образовательные системы требуют пересмотра компетентностной модели выпускника, что станет одной из ключевых тем обсуждения. Будут рассмотрены социальные проекты в образовании, направленные на развитие навыков и компетенций, соответствующих требованиям рынка труда. Участники обсудят национальные и региональные особенности воспроизводства кадров, а также роль корпоративного волонтерства в формировании ответственного подхода к обучению и развитию. Трек предоставит платформу для обмена опытом и выработки рекомендаций по улучшению образовательной среды в интересах устойчивого развития экономики.

3 апреля 2025 года

#ОБРАЗОВАНИЕ #КОНФ

Круглый стол «Человеческий капитал мигрантов: социальные условия, безопасность труда и образование»

3 апреля 2025 года, факультет социологии СПбГУ, ул. Смольного 1/3, ауд.119, 11:00 - 13:00, смешанный формат

Исследования человеческого капитала мигрантов составляет научный интерес, поскольку в современном мире миграционные процессы складываются по-разному. Среди наиболее актуальных проблем миграции требуют рассмотрения вопросы правовой неопределённости и бюрократических препятствий, языковой барьер, дискриминация и ксенофобия, социальная изоляция и нехватки жилья, здравоохранение и образование мигрантов. При поддержке гранта РНФ № 24-28-01448.

<https://zoom.us/j/91444151939?pwd=NFK3UwQWBZyUcPvBcomTJg77YGbwHf.1> Идентификатор конференции: 914 4415 1939 Код доступа: 340425

Партнер:

- Российско-китайский центр междисциплинарных исследований, Социологический институт РАН – филиал, Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН

Модераторы:

- Николай Скворцов, профессор, декан социологического факультета Санкт-Петербургский государственный университет
- Павел Дерюгин, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет, руководитель, ассоциированный научный сотрудник, Российско-китайский центр междисциплинарных исследований, Социологический институт РАН – филиал, Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН
- Абдурашид Кадыров, профессор, Ташкентский государственный университет

Приглашены к участию:

- Ботир Алимухамедов, главный специалист Института труда, руководитель проекта Института исследований бедности и рынка труда, Ташкент
- Александр Гонашвили, помощник проректора по научной работе, доцент, Университет при МПА ЕврАзЭС, заместитель заведующего кафедрой социологии, старший преподаватель, Санкт-Петербургский государственный технологический институт
- Бахадир Умурзаков, зав.секторм Демографии и рынка труда научно-исследовательского центра при Ташкентском государственном экономическом университете
- Павел Лисицын, ведущий научный сотрудник, Санкт-Петербургский государственный университет
- Владимир Печерица, профессор, Школа региональных и международных исследований, Дальневосточный федеральный университет, ассоциированный научный сотрудник, Российско-китайский центр междисциплинарных исследований, Социологический институт РАН – филиал, Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН
- Бахтиёр Исламов, профессор Ташкентского филиала РЭУ имени Г.В. Плеханова и Ташкентского государственного экономическогго университета

#ОБРАЗОВАНИЕ #КОНФ

Круглый стол «Социология малой родины: здесь истоки человеческого капитала»

3 апреля 2025 года, факультет социологии СПбГУ, ул. Смольного 1/3, ауд.119, 14:00-16:00, смешанный формат

<https://zoom.us/j/91444151939?pwd=NFK3UwQWBZYUCpvBcomTJg77YGbwHf.1>

Идентификатор

конференции: 914 4415 1939 Код доступа: 340425

Партнер:

- Российско-китайский центр междисциплинарных исследований, Социологический институт РАН – филиал Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН

Модераторы:

- Асалхан Ользонович Бороноев, профессор, почетный профессор, Санкт-Петербургский государственный университет, заслуженный деятель науки Республики Бурятия
- Павел Петрович Дерюгин, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет, руководитель, ассоциированный научный сотрудник, Российско-китайского центра междисциплинарных исследований, Социологический институт РАН – филиал ФНИСЦ РАН
- Валерий Хазраилович Тхакахов, профессор, Санкт-Петербургского государственного университета
- Денис Викторович Миронов, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет

Приглашены к участию:

- Владимир Иванович Ильин, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет
- Альбина Ахметовна Бесчасная, профессор, Северо-Западный институт управления, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. «От методологии исследования к формированию принципов семейной политики».
- Павел Николаевич Дудин, доктор исторических наук, доктор политических наук, доктор юридических наук, доцент, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, ассоциированный научный сотрудник, Российско-китайский центр междисциплинарных исследований, Социологический институт РАН – филиал Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН
- Елена Александровна Камышина, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
- Юлия Михайловна Пашедко, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна
-

4 апреля 2025 года

#ОБРАЗОВАНИЕ #КОНФ

Круглый стол «Китайский опыт формирования трудовых ценностей и безопасности труда: законодательство, нормативные акты, традиции»

4 апреля 2025 года, факультет социологии СПбГУ, ул. Смольного 1/3, ауд. 119, 11:00 - 13:00, смешанный формат

Проблемы и вызовы, с которыми часто сталкивается современная организация труда - высокий уровень травматизма на производстве, нарушения прав работников, включая задержки заработной платы и плохие условия труда, недостаток квалифицированных специалистов по охране труда в некоторых регионах. Опыт Китая по формированию трудовых традиций и обеспечению безопасности труда заслуживает внимания. Безопасность труда в Китае является важной темой, так как страна сталкивается с рядом вызовов, включая быстрые темпы экономического роста, индустриализацию и урбанизацию. Реализуется при поддержке гранта РФФИ № 24-28-01448.

Партнер:

- Российско-китайский центр междисциплинарных исследований, Социологический институт РАН – филиал ФНИСЦ РАН

Модераторы:

- Любовь Лебединцева, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет, ассоциированный научный сотрудник, Российско-китайский центр междисциплинарных исследований, Социологический институт РАН – филиал, Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН

- Ольга Кузнецова, ассоциированный научный сотрудник, Российско-китайский центр междисциплинарных исследований, Социологический институт РАН – филиал, Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН, декан факультета иностранных языков, доцент, Иркутский государственный университет
- Ван Сяомэй, профессор, Хэйхэский университет, директор, Институт Конфуция БГПУ с китайской стороны, Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова

Приглашены к участию:

- Анна Бояркина, доцент, Дальневосточный федеральный университет, ассоциированный научный сотрудник, Социологический институт РАН – филиал, Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН
- Евгений Кремнев, заведующий кафедрой китаеведения, доцент, Иркутский государственный университет, ассоциированный научный сотрудник, Российско-китайский центр междисциплинарных исследований, Социологический институт РАН – филиал, Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН
- Лю Тяньси, старший научный сотрудник, Социологический институт РАН – филиал, Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН
- Чжан Хайлунь, преподаватель, колледж Наньфан
- Чжан Юнсюэ – доктор социологии (PhD), профессор университета Сунь Ятсена

#ОБРАЗОВАНИЕ #КОНФ

Городской социологический семинар «Образовательный суверенитет России как потенциал развития человеческого капитала ДНР, ЛНР, Республики Крым, Запорожской и Херсонской областей»

4 апреля 2025 года, факультет социологии СПбГУ, ул. Смольного 1/3, ауд. 119, 14:00-16:00, смешанный формат

События последнего времени фиксируют тенденции возвращения к ценностным основам и самобытности национальных традиций российского образования. Фиксируемый разворот от преобладания всего «западного» в мировоззрении и ценностных установках все больше ориентирует образовательную деятельность на традиционные, укорененные в российском социокультурном пространстве ценности обучения и воспитания. Эти факторы воспринимаются по-разному и вызывают неопределенность и турбулентные ситуации, поскольку достижение образовательного суверенитета не может происходить стремительно и одномоментно. Важную роль образовательный суверенитет играет в решении задач образования в новых российских регионах.

<https://zoom.us/j/91444151939?pwd=NFK3UwQWBZYuCpvBcomTJg77YGbwHf.1> Идентификатор конференции: 914 4415 1939 Код доступа: 340425

Партнеры:

- Российско-китайский центр междисциплинарных исследований, Социологический институт РАН – филиал Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН
- Дирекция мультимедийного издания Украина.Ру

Модераторы:

- Геннадий Владимирович Косов, профессор, заведующий кафедрой востоковедения и африканистики, Севастопольский государственный университет
- Ольга Владимировна Ярмак, заведующая кафедрой, Севастопольский государственный университет, руководитель проектов, мультимедийное издание Украина. Ру

Приглашены к участию:

- Олег Владимирович Оношко, доцент, Донецкий национальный университет
- Денис Валентинович Александров, доцент, Мелитопольский государственный университет
- Сергей Борисович Быстрянец, профессор, Донецкий государственный университет
- Оксана Андреевна Дибас, доцент, Луганский государственный педагогический университет
- Людмила Петровна Марьяна, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет
- Любовь Сергеевна Милокост, доцент, заведующая кафедрой всемирной истории и международных отношений, Луганский государственный педагогический университет

В условиях перехода экономики Китая от высоких темпов роста к качественному развитию (с 2010-х годов) рынок труда столкнулся с необходимостью адаптации к структурным дисбалансам, вызванным технологической трансформацией и цифровизацией.

Защита прав работников платформенной экономики: Расцвет цифровых платформ (например, сервисы такси и доставки еды) создал миллионы новых рабочих мест, таких как водители онлайн-такси и курьеры. Однако данная категория работников часто лишена традиционных социальных гарантий. В 2021 году семь ведомств совместно выпустили «Руководящие указания по защите трудовых прав работников новых форм занятости», обязав включить их в систему социального страхования и обеспечить базовые права.

3. Синхронизация повышения квалификации и промышленной трансформации

Реформа профессионального образования: Для соответствия потребностям технологической модернизации и структурной перестройки промышленности Китай активно реформирует систему профессионального образования, делая акцент на интеграции образования и производства. Это подразумевает тесное взаимодействие учебных заведений с предприятиями для подготовки высококвалифицированных кадров, отвечающих рыночным запросам. Например, инициатива «Двойное превосходство» — программа развития высококлассных профессиональных колледжей и специализированных направлений) направлена на создание учебных заведений и дисциплин, конкурентоспособных на международном уровне.

Углубление реформы системы хукоу: В 2014 году Госсовет КНР опубликовал «Рекомендации по дальнейшему реформированию системы прописки», направленные на устранение барьеров для мобильности рабочей силы между городом и деревней. Меры включают упрощение процедуры регистрации в малых и средних городах, поэтапную ликвидацию различий между сельской и городской пропиской, что способствует равноправному перемещению трудовых ресурсов.

Реформа профобразования («План двойного превосходства»), углубление реформы хукоу.

4. Гибкая занятость и глобальные вызовы

Стимулирование гибких форм занятости: В последние годы такие форматы, как прямые трансляции с продажами и фриланс, стали важным источником занятости. Правительство поддерживает развитие гибкой занятости через программы обучения предпринимательству, налоговые льготы и усиление регулирования для поддержания рыночной стабильности[3].

Противодействие торговым конфликтам и релокации производств: На фоне обострения американо-китайских торговых противоречий часть предприятий переносит производственные цепочки в другие страны, создавая риски для занятости. Китай предпринимает меры по стабилизации цепочек поставок, диверсификации международных рынков и поиску новых точек экономического роста, чтобы минимизировать влияние внешних факторов на внутренний рынок труда.

Заключение: Три трансформации китайского рынка труда отражают переход экономической системы от плановой модели к социалистической рыночной экономике. Каждый этап сопровождался глубокими институциональными преобразованиями и структурной перестройкой общества, что не только повысило гибкость и эффективность рынка труда, но и создало прочную кадровую базу для экономического развития. В будущем, перед лицом новых вызовов глобализации и технологического прогресса, постоянная оптимизация политики в сфере трудовых отношений станет ключом к достижению качественного роста.

Список источников:

1. Чжэнь Чжихун, Гао Бо и Фэн Цюши. Государственное строительство или рыночное строительство: рост рынка мелких товаров в Иу. // Исследования в области социальных наук 2016. №3. С. 107-114.
2. Чжоу Фэйчжоу. Система чемпионата. // Социологические исследования 2009. №3. С. 54-77.
3. Чжоу Лянь. Система административного контракта. // Общество 2014. №6. С. 1-38.

Использование ГИС технологий в исследовании миграционных процессов

Фазлиддинова Зулхумор Акрамжон кизи

*Докторант научно-исследовательского центра
«Научные основы и проблемы развития экономики Узбекистана»*

Долгосрочные исследования и анализы показывают, что миграция является движущей силой человеческого прогресса, создавая значительные преимущества для мигрантов, их семей и стран назначения. Заработная плата мигрантов, работающих за границей, может быть значительно выше того, что они могли бы зарабатывать на аналогичных работах в своих странах. Международные денежные переводы увеличились с примерно 128 миллиардов долларов в 2000 году до 831 миллиарда долларов в 2022 году, и в настоящее время они значительно превосходят официальную помощь и прямые иностранные инвестиции в развивающиеся страны [1].

Миграция также может стать важным толчком для образования и повышения квалификации, что может быть очень важно для стран назначения с сокращающимся населением. Помимо повышения национального дохода и среднего уровня жизни, иммиграция может оказать положительное влияние на рынок труда, поскольку она увеличивает предложение рабочей силы в недостающих секторах и профессиях, а также помогает решить проблему соответствия на рынке труда. Эти положительные эффекты на рынок труда могут проявляться не только в высококвалифицированных областях, но и в профессиях с низкой квалификацией. Иммиграция увеличивает как предложение труда, так и его спрос, что может создать дополнительные рабочие места для существующих работников, включая низкоквалифицированных.

Исследования показывают, что мигранты являются источником динамики на глобальном уровне, они чрезмерно представлены в таких областях, как инновации и патенты, премии в области искусства и науки, стартапы и успешные компании. Иммиграция молодых работников также может помочь облегчить давление на пенсионные системы в странах с высоким доходом, где стареющее население. Миграция также может оказывать негативное влияние на рынок труда (например, на заработную плату и занятость граждан), однако большинство исследований показали, что эти негативные воздействия, как правило, относительно малы и, по крайней мере, средние.

Значительное различие и разнообразие в количестве миграции и перемещенных лиц по всему миру затрудняют выявление глобальных тенденций [2]. Международная миграция, безусловно, является древней деятельностью, затронувшей почти каждое общество в мире, однако в ней есть важные изменения. Анализ изменений в масштабе, направлении, демографии и частоте миграции может осветить, как она развивается, а также показать долгосрочные тенденции, сформировавшиеся под влиянием исторических событий и недавних изменений. Согласно последним глобальным оценкам, в 2020 году в мире было примерно 281 миллион международных мигрантов, что составляет 3,6% от общего числа населения мира. Первая важная деталь заключается в том, что эта оценка должна быть обновлена в следующем году, что поможет выявить долгосрочную картину миграционных тенденций и понять, как на них повлиял COVID-19. Вторая важная деталь заключается в том, что эта общая цифра отражает накопление миграционных событий за многие годы и охватывает только небольшую часть мирового населения, что означает, что оставаться в своей родной стране остается нормой. Большая часть людей не пересекает границы; значительно большее количество мигрирует внутри своих стран.

Рисунок 1. Основные международные миграционные коридоры, 2024 год [3]

Большинство людей международно мигрируют по причинам, связанным с работой, семьей или образованием, и эти процессы часто проходят относительно без проблем не только для мигрантов, но и для стран, их принимающих (рис.1.). С другой стороны, некоторые люди покидают свои дома и страны по сильным и иногда трагическим причинам, таким как конфликты, преследования и катастрофы. Перемещенные лица, например, беженцы и внутренне перемещенные лица (IDP), хотя и составляют относительно небольшую часть общего числа перемещенных, часто являются наиболее уязвимыми и нуждаются в помощи и поддержке.[3].

Анализируя такие миграционные процессы, технологии ГИС играют важную роль как средство. За рубежом технологии ГИС широко используются для мониторинга, анализа и прогнозирования миграции. С помощью ГИС можно точно и эффективно изучать потоки людей, миграционные направления, межрегиональные различия и их социально-экономическое воздействие. Эти технологии необходимы для выявления глобальных и локальных тенденций миграционных процессов, анализа причин миграции, а также для отслеживания миграционных потоков между государствами. В мире применение технологий ГИС в миграции имеет множество преимуществ. Например, в США и Европе с помощью ГИС создаются интерактивные карты для анализа миграционных потоков и межрегиональных различий (рис.2.).

